

FE'L ANTONIMLARNING PRESUPPOZITSIYAGA ISHORASI

Asila Shodiyeva Anvarjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518699>

Annotatsiya: Pragmatikaning asosiy obyektlaridan biri bo'lgan presuppozitsiyaga ishora qiluvchi leksik sath birliklarining gapda hosil qilgan grammatik ma'nolarini aniqlash va ularning presuppozitsiyaga ishora qilishi qonuniyatlarini ochib berish, ular ishtirokida tuzilgan sodda gaplarning mazmuniy murakkablashuvi sabablarini aniqlash maqsad qilib belgilangan. Shuningdek, fe'l so'z turkumiga oid antonim so'zlarning ikkilamchi ma'noga ishorasi tahlillar asosida berilgan.

Kalit so'zlar: presuppozitsiya tagbilim, ichki ma'no, monema, pragmatik ma'no, antonim, qarama-qarshi ma'no.

Antonimlarning materiali tilga olingan ilmiy ishlarning deyarli hammasida ularning ko'pchilligi belgi bildiruvchi so'zlardan, ya'ni sifat va ravishlardan iborat ekanligi qayd etilgan. Bu esa sifat antonimlarning aksariyatlari ikkilamchi ma'noga ishora vosita sifatida qo'llanilishini ko'rsatadi. Ushbu antonimlarning ikkilamchi ma'noga ishora qilishi esa ularning, asosan, qanday sintaktik birlik vazifasida kelayotganligiga ko'ra belgilanadi. Sifat antonimlar aksariyat hollarda ikkilamchi predikat vazifasida kelganda ikkilamchi ma'noga ishora vosita sifatida qo'llanadi.

Yo'qotmoq-bor. Antonimik hodisasi faqat bir turkum doirasidagina kuzatiladigan hodisa emas. Jumladan, qurilish strukturasi ko'ra yasama so'z shaklidagi yo'qotmoq fe'l antonimi mavjudlik bildiruvchi bor modal so'zi bilan antonimik munosabatga kirishadi. Bunda u yo'qotmoq fe'lining yasalishiga asos qismini lug'aviy ma'nosi bilan antonimik munosabatga kirishadi. Masalan: Obro'sini yo'qotdi – obro'si bor edi. Bundan ko'rinib turibdiki, antonimlik hodisasi faqat bir turkum doirasida bo'lmasdan, yasalishga asos qism bilan modal so'z o'rtasida ham kuzatilishi mumkin.

Yo'qotmoq antonimining ikkilamchi ma'noga ishorasi ham gapda kelayotgan o'rniga qarab belgilanadi. Yo'qotmoq fe'l antonimini gapdagi mavqeyiga qarab quyidagi ikkilamchi ma'nolarni ifodalaydi:

a) Ikkilamchi ma'no ifodalangan sintaktik strukturada asosiy predikat mavqeyida qo'llansa, gapda bevosita ifodalangan propozitsiya bilan zid tabiatli ikkilamchi ma'noni ifodalaydi. Masalan:

Tinch bir o'lka oromin yo'qotdi shunda

Hatto go'dak ko'ksiga o'q otdi shunda. (Tinch bir o'lkaning oromi bor edi)

Bunday ko'rinishdagi gaplarda ifodalangan ikkilamchi ma'no oldingi gap kesimini tushirish va uning semantikasini ikkilamchi ma'noga ishora qilayotgan yo'qotmoq antonim fe'lga yuklash orqali amalga oshiriladi.

b) Shaklan ixchamlashtirilib ikkilamchi ma'no ifodalangan sintaktik strukturada ikkilamchi predikat mavqeyidagi bo'lakka bog'lanib kelganda gapda ifodalangan propozitsiya va ikkilamchi ma'no o'zaro yaqin ma'noda bo'lgan voqeliklarni anglatadi.

Masalan: Puli yo'qolganini yashirish uchun turli bahonalar qidirardi. (Puli yo'q) Tushmoq antonimi. Baring ko'shkdan tushinglar.(E.Jumanbulbul)

Bolani quchoqlab tramvayga tushdim. (G'. G'ulom)

Berilgan gaplar tarkibidagi tushmoq so'zining qarama-qarshi ma'nolarini yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga yo'nalganlik semasi asosidagi zidligini ko'rsatib o'tadi. Biz ham ushbu fikrga qo'shilgan holda bu tipdagi so'zlarni antonim so'zlar sifatida olishni ma'qul ko'rdik va tushmoq so'zining qoshimcha pragmatik ma'no ifodalagan holatini ikkilamchi ma'no sifatida tahlilga tortdik.

Tushmoq fe'li yuqoridan pastga, pastdan esa yuqoriga yo'nalish ma'nosi asosida antonimlikni hosil qilganda ikkilamchi ma'noga ham ishora vosita sifatida qo'llanadi. Baring ko'shkdan tushinglar – Bari ko'shkka chiqqan edi. Ushbu gapdan ifodalangan Bari ko'shkka chiqqan edi. Ikkilamchi ma'nosining ifodalanishi shakldosh antonimning ichki ma'nolarini o'zaro zidlab zidlanuvchi qismlardan birini, ya'ni chiqmoq fe'lini tushirib uning ma'nosini ikkilamchi ma'noga ishora qiluvchi tushmoq fe'lga yuklash orqali amalga oshirilgan.

Yuqoridagi holatdan ma'lumki, ba'zi antonimlar o'zining ma'nolari bilan emas boshqa so'zlar bilan kontekstual antonim sifatida qo'llanishi mumkin.

Senga kim qo'yibdi! Muhabbating bo'lsa, erdan chiqarmiding. Ushbu sintaktik strukturada bevosita ifodalanmay ikkilamchi, ma'no tasirida yuzaga chiquvchi u erga takkan ikkilamchi ma'nosining shakllanishi o'ziga xos bo'lib, u sintaktik strukturada ikkilamchi ma'noga ishora qilayotgan zid ma'noli so'z- chiqmoq so'zini semantik jihatdan taxlil qilish asosida semantik maydonda namoyon bo'ladi. Berilgan gap tarkibidagi chiqmoq so'zi o'zining ziddoshi bo'lmish kirmoq so'zi bilan emas, balki erga tegmoq shartli antonim sifatida ikkilamchi ma'noga ishora qilganligi ko'zga tashlanadi. Ushbu fe'l antonimning ikkilamchi ma'noga ishora qilishi tejash tamoyili asosida oldingi butun boshli gapni tushirilib, uning ma'nosini ikkilamchi ma'noga ishora vosita sifatida qaralayotgan erdan chiqmoq

antonimiga yuklash orqali amalga oshirilgan. Bu gapdagi chiqmoq so'zi orqali ifodalangan ikkilamchi ma'no gap kesimi orqali ifodalangan asosiy propositsiya bilan zid harakterda bo'lgan voqeliklarni ifodalab kelgan. Bu qarma-qarshi voqelik ikkilamchi ma'noga chiqmoq antonimining pragmatik tabiatiga bog'liq.

Kelishgan-kelishmagan. Fe'llarning bo'lishli-bo'lishsizlik shakllarining antonimlik hosil qilish-qilmasligi masalasidagi mulohazalardan kelib chiqib bunday fe'llarning ayrimlarini ham antonim so'zlar sifatida qarab ikkilamchi ma'noga ishorasini ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Ushbu fe'llar harakatni emas, balki harakat orqali predmet belgisini bildirganda antonimlik xususiyati namoyon bo'ladi. Xususan, o'qigan so'zi bilimli, ilmi so'zlariga sinonim sifatida qo'llanadi. O'qimagan so'zi esa buni aksi sifatida bilimsiz, ilimsiz so'zlariga sinonim so'z sifatida kelishi mumkin. O'qigan va o'qimagan so'zlari ana shunday ma'no ifodalab kelgandagina antonim so'zlar sifatida qo'llanadi va ikkilamchi ma'noga ishora vosita sifatida qo'llanadi.

Kelishgan-kelishmagan fe'llari ham o'qigan-o'qimagan fe'llari singari antonimlikni hosil qila oladi. Kelishgan-kelishmagan fe'lga o'z ma'nosi bilan zid ma'noli bo'la olmaydi. Bu fe'llar faqat sifat ma'nodoshlari bilan aloqador bo'lgan voqeliklarni ifodalab kelgandagina antonimlikni hosil qiladi. Kelishgan so'zi qaddi qomati o'ziga yarashgan, xushbichim, chiroyli ma'nolarini ifodalab kelsa, kelishmagan so'zi uning zidi bo'lmish qaddi qomati kelishmagan, beso'naqay ma'nolarini ifodalab keladi. Gapda mana shu ma'nolari bilan ikkilamchi ma'nolarga ishora vosita sifatida qo'llanadi.

Kelishmagan leksemasi ikkilamchi ma'noga ishora qilganda sifat antonimlar singari o'zaro zidlanayotgan ikki sodda gaplardan birini to'liq qisqartirish va uning mazmunini ikkilamchi ma'noga ishora vosita sifatida qo'llanuvchi kelishgan leksemasiga yuklash vazifasini bajaradi.

1. Kelinchakning qaddi-qomati kelishgan.
2. Bu kelinchakka o'xshaydi.
3. Buni qaranglar, xuddi qaddi-qomati kelishgan kelinchakka o'xshaydi.

Yuqoridagi gaplardan ko'rinib turibdiki, kelishgan leksemasining ikkilamchi ma'noga ishora vosita sifatida kelishi, avvalo, mazmunan aloqador bo'lgan sodda gaplardan birining kesim vazifasida kelayotgan kelishgan so'zini shaklan ixchamlashtirilgan gap tarkibida sifatlovchi aniqlovchiga transformatsiya qilish orqali amalga oshirilishi kuzatiladi. Bunday vaqtda gapdan ifodalangan ikkilamchi ma'no bilan propositsiya aloqador bo'lgan voqeliklarni ifodalab keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бурхонов З. Ўзбек тилида кўмакчилар ва уларга вазифадор келишиклар прагматикаси (пресуппозицион аспект). Фил. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2008.
2. Мадраҳимов И. Сўз серқирралиги ва уни таснифлаш асослари. – Фарғона, 2005.
3. Маҳмудов Н. Пресуппозиция ва гап // Ўзбек тили ва адабиёти. 1986. – № 6.
4. Нурмонов А. ва бошқалар. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. - Тошкент, 1992.
5. Нурмонов А. Кўмакчили конструкциялар пресуппозицияси / -дан ташқари конструкцияси // Ўзбек тили ва адабиёти. 1986.
6. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – М., 1977. Вып. 8. – С.
7. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент, Академнашр: 2013.

